

КАУЗАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В АНАЛИТИЧЕСКИХ КАУЗАТИВАХ КАК ОСОБЫЙ ПОДТИП ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье рассматриваются каузативные глаголы в синтаксических каузативах как подтип переходных глаголов в русском и китайском языках в сравнительно-сопоставительном аспекте. Анализируются каузативные глаголы в сравнении и сопоставлении с некаузативными переходными глаголами в русском и китайском языках. Выявлено, что при значительной степени сходства такие глаголы в обоих языках отличаются преимущественно степенью грамматикализации.

Ключевые слова: каузативность, аналитический каузатив, переходность, переходный глагол, полужнаменательный каузативный глагол, грамматикализация

CAUSATIVE VERBS IN ANALYTICEL CAUSITIVES AS A SPECIAL SUBTYPE OF TRANSITIVE VERBS IN RUSSIAN AND CHINESE

The article deals with causative verbs that can form syntactic causatives as a special subtype of transitive verbs in both Russian and Chinese. A further comparison of causitive verbs in the two languages is given on the basis of the clarified features of the considered causative verbs. The result of the analysis shows that the causative verbs of this type in the compared languages are largely similar to each other and differ mainly in the degree of grammaticalization in the particular language.

Key words: causativity, analytical causative, transitivity, transitive verb, semi-indicative causative verb, grammaticalization

1. Предпосылка исследования

Каузатив – это синтаксическая реализация каузативности. Каузативность, являясь типичной семантической категорией, сообщает о макроситуации, в которой имеются каузирующая («Каузатор X воздействует на Y») и каузированная («Y приступил к совершению какого-либо действия или приобрёл какое-либо новое состояние») микроситуации [Недялков, Сильницкий, 1969: 6; Баклагова, 2009; Касевич, Храковский, 1983: 23; Кацнельсон, 1972: 85; Кожокина, 2015; Сюткина, 2020; Bilandžija, 2018]. Каузативами, по мнению ряда исследователей [Kulikov, 2001: 886; Литвинович, 2021], могут выступать конструкции самой разной структуры, но все они имеют своим ядром глагол как главный носитель каузативного значения, отчего и получили своё название **каузативные глаголы** (далее также в единственном числе – КГ).

Каузативность, согласно С. В. Шустовой – есть «причинение через побуждение»

[Шустова, 2011: 13]. Каузирующее воздействие в таком случае, будучи обязательным элементом в семантике КГ [Дадуева, 2011; Литвинович, 2021], тесно связывает категорию каузативности с переходностью. Ю. С. Степанов считает каузативность одной из разновидностей переходности глагола [Степанов, 1977]. Данное значение воздействия именуется «каузацией» [Корди, 1988: 21; Сильницкий, 1974: 97; Рец, Губанов, 2012] и представляет собой связь между двумя микроситуациями [Корди, 1988: 21; Сильницкий, 1974: 97].

Объект каузации, по справедливому замечанию С. В. Шустовой, для категории каузативности содержательно обязателен [Шустова, 2011: 16]¹, а интерперсональность – одна из «смысловых констант» каузативности [Шустова, 2013]. По этой же причине семантически каузативные глаголы характеризуются обязательной переходностью (или по термину Е. А. Дадуевой – «объектнонаправленностью» [Дадуева, 2007]), а грамматически – управляют дополнениями прямыми (например: *сломать* – «сломать что» [ТС, 2005-2024]) либо косвенными (например: *верить* – «верить во что, кому или чему» [ТС, 2005-2024])² и таким образом, входят в группу переходных глаголов. При этом, по словам С. В. Шустовой: «это отнюдь не означает, что все переходные глаголы являются каузативными» [Шустова, 2013] – КГ выделяются из переходных глаголов присущими только им семантическими и грамматическими особенностями.

Аналитический каузатив, согласно Ю. В. Баклаговой, образуется путём введения в исходную некаузативную конструкцию КГ, способного к образованию конструкции каузативного значения [Баклагова, 2009]. Такие КГ, как отмечает Е. А. Дадуева, создают «только небольшую группу», в которую входят глаголы типа «*дать, заставить, позволить, приказать, велеть, просить, принуждать* и др.» [Дадуева, 2011]. «Малочисленность» таких глаголов наблюдается также и в китайском языке. Ню Шунсинь, называя КГ данного типа в китайском языке «*致使词*» (буквально «слово

¹ Замечание С. В. Шустовой в содержательном аспекте является универсальным для всех языков в силу универсальности семантической категории каузативности, но в структурном аспекте её положение о том, что воплощение актанта объекта каузации является «факультативным» [Шустова, 2011: 16] – для сопоставляемых нами языков (а именно русского и китайского) неактуально.

² Говоря о переходности, мы различаем семантическую и грамматическую. Под семантической переходностью понимается наличие у глагола объектной валентности, а под грамматической – наличие у него дополнения в винительном падеже [Шорохова, 2007]. Другими словами, грамматически переходный глагол всегда предполагает объектную валентность на семантическом уровне. В то же время не всякие глаголы с объектной валентностью являются грамматически переходными. В данной работе, если не указано иначе, мы будем иметь в виду именно грамматическую переходность.

каузации»), выделила всего лишь четыре основных и наиболее типичных слова такого рода: 使, 令, 让, 叫, которые, по её мнению, представляют собой типичные и основные в китайском языке «слова каузации» вследствие их достаточно высокой степени грамматикализации [Ню Шунсинь, 2004: 39-50]. В нашей работе мы будем в качестве примеров приводить наиболее типичные КГ для двух языков (– русский *заставлять* и *позволять* и китайский 使) и рассматривать их в конкретных конструкциях, образованных этими двумя глаголами.

КГ данного типа в зависимости от их семантической либо грамматической особенностей именуется по-разному в работах лингвистов. Так, А. В. Волкова называет такие КГ «собственно каузативными глаголами» на том основании, что их «семантика каузативности не осложнена другими лексическими значениями» [Волкова, 2013]. Помимо этого, на основании достаточно абстрактной семантики и их функций в ряде работ они получают название «служебных» [Баклагова, 2017; Минченков, 2017; Хамидова, 2021]. Это связано с тем, что по типу синтаксического функционирования они ведут себя как глаголы типа *быть* или *мочь*, выступая носителями грамматических значений, таких как время, число и др., подобно тому, как ведёт себя глагол-сказуемое в предложении. Иначе говоря, эти КГ тоже проявляют высокую степень грамматикализации (десемантизации), в результате чего у глаголов происходит «замена конкретного узкого лексического значения абстрактным широким грамматическим», и конструкция при этом по словам В. Б. Касевича и В. С. Храковского, превращается «из свободной в аналитическую» [Касевич, Храковский, 1983: 10].

В то же время в семантическом аспекте у этих КГ сохраняется некое, хотя и достаточно обобщённое, но, безусловно, денотативное значение – каузации, весьма очевидное. В соответствии с этим правильно было замечено Г. Г. Сильницким, что отнесение таких КГ к группе «служебных» может быть лишь «условным» [Сильницкий, 1974: 147-148]. На наш взгляд, КГ данного типа уместнее называть не «служебными» или «вспомогательными» глаголами, а «*полузнаменательными*».

2. КГ в русских аналитических каузативах как особый тип переходных глаголов

Большинство полузнаменательных КГ являются грамматически переходными глаголами³. Однако, в отличие от обычных переходных глаголов, таких как *ломать*, они не

³ В КГ данного типа входят грамматически (типа *заставлять*) или семантически (типа *велеть*, который и входит в пример, заданный Е. А. Дадуевой [Дадуева, 2011]) переходные глаголы.

способны к самостоятельному образованию какого-либо полного предложения. Причина такой неспособности данного типа КГ заложена в самой семантике данного типа КГ.

В семантике полужнаменательных КГ содержится исключительно только значение каузации, или оно сопровождается неявным побочным значением, как например, в семантике глагола *заставлять* присутствует значение «приневоливать» [ТС, 2005-2024], т. е. «принуждать вопреки чьей-либо воле». По этой причине такие КГ являются семантически неполноценными и им необходимо нечто для заполнения этой пустоты, по словам И. Б. Долининой – имена-референты объекта каузации и неличные формы глагола [Долинина, 1983: 42].

Дополнение, управляемое полужнаменательным КГ, в сообщаемой каузативной ситуации указывает на такого участника, у которого имеется более одной роли. Объект каузации, в отличие от объекта действия, выражаемого обычным переходным глаголом, будучи объектом воздействия, одновременно выступает также и активным исполнителем каузированного действия, а не просто подвергается какому-либо действию агенса. Данная семантическая особенность проявляется прежде всего в валентностной структуре данного типа КГ. Обычные переходные глаголы требуют заполнения только одной объектной валентности, например, *смотреть (что?) телевизор*.

Пример 1: *Саша смотрит телевизор*. (Пример наш. – Чж. М.)

Предложения типа примера 1 с единственным дополнением (*телевизор*) в качестве референта объекта действия (*смотреть*) семантически и грамматически полноценны, тогда как КГ в аналитическом каузативе, как сказано выше, имеют трёхместную валентностную структуру: помимо подлежащего и дополнения, требует ещё наличие управляемой им инфинитивной формы для компенсации его семантической неполноценности (см. пример 2 (пример наш – Чж. М.)):

Пример 2: употребления глагола *заставлять* в полном и неполном предложениях

<i>*Руководитель заставляет рабочих.</i>	предложения неполные по семантике и по форме
<i>*Руководитель заставляет работать сверхурочно.</i>	
<i>Руководитель заставляет рабочих работать сверхурочно.</i>	полное предложение

Управляемый инфинитив вместе с прямым дополнением образуют полное предложение, репрезентирующее каузированную микроситуацию. Поскольку именно глагольная форма вместо именной выступает в качестве выражения «каузированной» микроситуации, то нетрудно определить, что каузировано, вероятно, какое-то действие, а не состояние.

Полузнаменательные КГ, такие как, например, *заставлять*, будучи типичными переходными глаголами в русском языке, управляя прямым дополнением, не имеют соответствующей страдательной формы – что и свидетельствует об имплицитной, но при этом обязательной «агентивности» объекта каузации. Страдательный же залог, по словам М. М. Гухман, – не обозначает «признака активного субъекта» [Гухман, 1964: С.11]. В. С. Храковский также замечает, что пассив используется для обозначения такой ситуации, в которой объект в результате действия агенса представлен в каком-то состоянии (акциональном либо результативном) [Храковский, 1991: 149-151]. В таком случае отсутствие формы страдательного залога у КГ данного типа тоже свидетельствует об агентивности объекта каузации, выражаемой полузнаменательными КГ.

Исключения, однако, наблюдаются при таких полузнаменательных КГ в русском языке, как *позволять* и *запрещать*, которые способны к образованию как форм страдательного залога, так и производных глаголов с постфиксом «-ся» (см. пример 3 на «*позволено*»):

Пример 3: *Больному позволено выходить из палаты.* (Пример наш – Чж. М.)

Такие глаголы, благодаря наличию в их семантике значения каузации, тоже относятся к каузативным, но располагаются на периферии КГ. Во-первых, в семантике глаголов присутствует явное денотативное значение (например в значении *позволять* в примере 3 – «разрешать, допускать, дать право или волю делать что» [ТС, 2005-2024]); а во-вторых, как показано в примере 3, они способны образовывать форму страдательного залога и соответствующий пассив. Но при этом такие глаголы по своему значению не являются типично каузативными. На месте непосредственного объекта в пассиве от *позволять* оказывается уже не сам объект каузации (типа *народу* в примере 3), а действие, которое было разрешено (типа *выходить из палаты* в примере 3). Однако, одной из семантических констант каузативности, как указано выше, является «интерперсональность», тогда как в плане содержания такого пассива по-настоящему «непосредственный» объект каузации заменяется каузируемым действием, на которое сама каузация в действительности не была направлена непосредственно. Тем не менее, объект каузации в таком случае тоже свою «агентивность» не проявляет.

Таким образом, КГ типа *позволять*, хотя означают каузативную ситуацию, всё же находятся на периферии полузнаменательных КГ. Во-первых, в их значении сохраняется достаточно явное денотативное значение (иначе говоря, у них меньше степень грамматикализации). Во-вторых, действие, выражаемое таким глаголом, как видно из

образованных от них пассивов, представлено как бы направленным на каузированное действие, а не на непосредственный объект каузации.

Резюмируя сказанное, выделим следующие характеристики полузнаменательных КГ в русском языке: полузнаменательные КГ в сравнении с обычными переходными глаголами, с одной стороны, тоже характеризуются переходностью (грамматической либо семантической), а с другой стороны, выделяются из группы переходных глаголов своими семантическими и грамматическими особенностями. Семантически, их полузнаменательность обуславливает особую трёхместную валентностную структуру (как синтаксическую, так и семантическую); а грамматически – неспособность (или не «предпочтение») к образованию страдательных форм в отличие от типичных переходных русских глаголов.

3. КГ в китайских аналитических каузативах как особый тип переходных глаголов

В китайском языке в отличие от русского языка нет флексий – надёжного и наглядного способа определения частей речи и синтаксического членения предложения. В большинстве случаев семантическая интерпретация – единственное, на основе чего можно членить предложение на единицы выражения (именно так в китайском языке удаётся выделить слово как компонент предложения и определить его частеречную принадлежность, хотя условно и не всегда точно) и определять их функцию. Далее на этой основе можно соотносить китайские языковые единицы с их эквивалентами в русском языке посредством определённых формальных показателей.

Такая неоднозначная ситуация при сопоставлении китайских и русских конструкций неизбежна и в случае изучения категории переходности / непереходности. В этом отношении справедливо замечание Фэн Пин: переходность / непереходность глагола (в китайском языке) может быть определена не по форме или семантике, а «в конкретной конструкции» и с учётом «окружающего контекста» [Фэн Пин, 1982].

Однако, благодаря яркой семантической специфике категории каузативности, китайские лингвисты, даже не останавливаясь на определении переходности, просто относят их к переходным по умолчанию и развивают свои исследования, опираясь на эту установку. Лю Юнгэн при этом прямо разделяет переходные глаголы в китайском языке на каузативные и некаузативные [Лю Юнгэн, 2000].

Классификация Чи Тайнинь [Чи Тайнинь, 1986] создана на формально-семантической основе, а её обобщённость и комплексность выражается в том, что большинство более подробных семантических или формально-семантических

классификаций КГ также подходят под критерии данной классификации. Так, Чи Тайнинь выделяет три типа КГ: 1) КГ, образующие конструкцию со сцеплением; 2) КГ, образующие типичную «S-V-O» конструкцию; и 3) КГ, сами не обладающие каузативным значением, но, являясь компонентом каузативной конструкции особенного строения, например, конструкции с 得, могут временно приобрести каузативное значение⁴.

Интересно заметить, что как бы не отличались акценты и исходные точки классификаций, существует бесспорное совпадение в выделении КГ, образующих конструкции со сцеплением как обособленный тип каузатива в китайском языке⁵. Ярким примером данного типа каузативов может служить конструкция с иероглифом 使, который формально и семантически представляет собой почти полный эквивалент подгруппы полужнаменательных КГ в русском языке.

Однако, отнесение каузативных иероглифов в китайском языке к глаголам на самом деле представляется спорным. Но споры ведутся по большому счёту вокруг определения части речи каузативных иероглифов, а не их конкретной грамматико-семантической функции. Сложность в основном возникает в силу отсутствия формальных показателей. Статус и функция иероглифов типа 使 в таком случае определяются по весьма ограниченному кругу показателей: наиболее убедительными и обоснованными для китайского языка являются местоположение, сочетаемость и знаменательность [Цзинь Чжэньэр, 2012: 30]. Однако по этим трём критериям каузативные иероглифы сближаются не только с переходными глаголами, но и с предлогами, которым тоже необходимо непосредственное сочетание с дополнением: эти каузативные иероглифы, образуя

⁴ Заметим, что каузативы третьего типа сами по себе не имеют никакого каузативного значения, но приобретают его, будучи сказуемым в конструкции определённого построения. Ряд исследователей [Чжоу Хун, 2006; Дин Синьфэн, 2019: 77–82; Тань Цзинчунь, 1996: 194] чётко разъяснили, что в таком случае каузативность имеется скорее у конструкции, чем у самих глаголов, и вне определённой структуры глаголы представляют собой некаузативные виды. Поэтому глаголы в таких временных каузативах не относятся к собственно каузативным, а просто «наделены каузативным значением», определённой структурой и, соответственно, не входят в круг рассматриваемых в данной работе вопросов.

⁵ «Сцепление» представляет собой особый тип члена предложения в грамматическом описании китайского языка. Его отличительная черта проявляется в том, что такой член предложения исполняет две роли одновременно, являясь прямым дополнением первого сказуемого и подлежащим второго [Чжи Сяосяо, 2016; Юй Хайян, 2010]. Такая ситуация нехарактерна для флективных языков. Но в китайском языке, где непривычно использование формальных показателей для маркирования грамматических статусов и функций, такое членение имеет рациональные основания, поскольку формально нечем доказать, что такой член находится в именительном или винительном падеже, а семантически – он представляет собой и субъект, и объект, но в отношении к разным действиям.

каузативы, обязательно находятся перед сцеплением, и вне определённой конструкции не функционируют (см. конкретно в примере 4). Они представляют собой существенно грамматикализованные единицы, которые сами по себе почти ничего кроме каузации не обозначают. Сочетаемость с именем для обязательного восполнения валентности, действительно, характеризует переходные глаголы, однако черты высокой степени грамматикализации и абстрактности денотативного значения сближают их с предлогами именно, а не с переходными глаголами.

По нашему мнению, эти иероглифы точнее было бы определить как глаголы. Хотя, с точки зрения синтаксиса, предлог тоже выражает определённое отношение между членами предложения, но чаще всего эта связь абстрактна, поэтому предлог не обладает такой самостоятельностью и способностью связывать два именных члена предложения, как у глагола. Семантически, несмотря на сильно грамматикализованное денотативное значение у таких иероглифов, они обозначают какое-то действие (хотя неконкретное), а именно: воздействие каузатора на объект, а не просто какую-то связь, как в случае с предлогом. Благодаря этим синтаксическим и семантическим особенностям данные каузативные иероглифы более логично относить к глаголам. В таком случае с учётом их способности сочетаться с обязательным дополнением (консеквентом, с точки зрения порядка слов в китайском языке), эти каузативные иероглифы тоже входят в группу переходных глаголов и при этом образуют такой же каузатив аналитического типа, как и глагол *заставлять* в русском языке.

Такие иероглифы, будучи также полужнаменательными КГ, образуют каузативы, которые во всех китайских грамматических работах называются, как сказано выше, конструкцией со сцеплением [Чи Тайнинь, 1986; Чжан Хэн, 2011; Дин Синьфэн, 2019: 76-77; Цзинь Чжэньэр, 2012: 28–34; Кан Ляньсин, 2008; Юй Хайян, 2010]. Данный тип каузатива по своему формальному строению можно соотнести с русским аналитическим типом, так как построение конструкции со сцеплением представляется, как правило, следующим образом: «S1V1S2V2» [Ли Ин, Чжоу Бицзи, 2016; Чжи Сяосяо, 2016], что в значительной степени совпадает с каузативом аналитического типа в русском языке (см. пример 4 (Пример наш – Чж. М.)).

Пример 4: 各类社会活动使人们的日常生活变得更加精彩了

各类社会活动	使	人们的日常生活	变得更加精彩了。
подлежащее (S1)	каузативный иероглиф (V1)	сцепление (прямое дополнение V1 и подлежащее V2 – S2)	глагольная конструкция (V2)
субъект-каузатор	предикат (действие каузации)	объект каузации	предикат (действие каузированное)
Разнообразные социальные мероприятия	заставляли (буквально)	повседневную жизнь людей (буквально)	стал интереснее (буквально)

Так, пример 4 выше демонстрирует, что за исключением сложности с точным определением статуса сцепления (*人们的日常生活* – буквально «повседневная жизнь людей») на синтаксическом уровне как подлежащего или дополнения.

Причина такой неспособности, кроме семантической особенности этих иероглифов (т. е. «предопределение агентивности» объекта каузации), которая имеется и у русских полузнаменательных КГ. Эта «агентивность», в частности, заключается и в указанной неясности синтаксического статуса сцепления, представляющего собой, как указано выше, одновременно и прямое дополнение, и подлежащее. Иначе говоря, прямое дополнение иероглифов, таких как *使*, образует вместе с глаголом, следующим за ним, ещё один «включённый актив» внутри самого каузатива, выступая в этом «включённом активе» одновременно подлежащим. В таком случае будучи одновременно и подлежащим в исходной конструкции, данный член предложения не может оказаться на месте подлежащего в преобразованном от него пассиве, вследствие чего и сама пассивная конструкция невозможна от каузатива такой структуры.

4. Выводы

Среди русских и китайских КГ, несмотря на множественные различия, выделяется относительно сходный тип «полузнаменательных» КГ в качестве особого подтипа переходных глаголов.

Полузнаменательные КГ в сопоставляемых языках имеют явное сходство: все они, будучи семантически неполноценными, имеют специфичную трёхместную валентность (для русских полузнаменательных КГ – это одновременное управление глагола прямым дополнением и инфинитивной формой другого глагола, а для китайских – это образование специфичной конструкции со сцеплением). Как в русском, так и в китайском языках для типичных полузнаменательных КГ образование соответствующего пассива, в отличие от типичных переходных, не является характерным.

Имеющиеся незначительные различия между полужнаменательными КГ в двух языках касаются, в частности, степени их грамматикализации. В русском языке эти глаголы, несмотря на семантическую «неполноценность», безусловно, остаются глаголами – среди них помимо типичных типа *заставлять*, встречаются также периферийные типа *позволять*, способные к образованию соответствующего пассива, тогда как в китайском языке аналогичные единицы вследствие более высокой степени грамматикализации занимают промежуточное положение между глаголами и предлогами, и их способность образовывать соответствующие пассивы «блокируется» полностью как на семантическом, так и на синтаксическом уровнях – в китайском языке отсутствуют даже такие периферийные средства, как русский *позволять*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баклагова Ю. В. Аналитический каузатив с глаголом *help* в английском языке: категориальная парадигма конструкции *helpsomebody (to) dosomething* // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12-3(78). С. 91-93.
2. Баклагова Ю. В. Семантика контактных и дистантных каузативов (на материале русского и немецкого языков) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2009. № 1. С. 99-102.
3. Волкова А. В. Глагольная каузация как когнитивный способ выражения причинно-следственных связей в чувашских и английских пословицах // Вестник Чувашского университета. 2013. № 2. С. 162-165.
4. Гухман М. М. Развитие залоговых противопоставлений в германских языках: Опыт историко-типолог. исследования родственных языков. Москва: Наука, 1964. 294 с.
5. Дадуева Е. А. Общая характеристика каузативных глаголов // Вестник СибГУТИ. 2011. № 2(14). С. 76-81.
6. Дадуева Е. А. О взаимодействии категории каузативности и переходности в русском языке // Вестник Бурятского государственного университета. 2007. № 7. С. 91-95.
7. Дин Синьфэн. Исследование каузативной семантической категории современного китайского языка: дисс. ... канд. филол. наук. Цзилинь: Цзилиньский университет. 2019. 142 с. (丁新峰.现代汉语致使语义范畴研究 // 博士学位论文.文学博士.吉林大学. 2019年12月.共142页.第76-77页; 第77-82页.).
8. Долинина И. Б. Особенности значения и способы языкового выражения предикатов в двупредикатных комплексах (на материале английского языка) // Категории глагола и структура предложения: Конструкции с предикат. Актантами. Ленинград: Наука, 1983. С. 42-51.
9. Кан Ляньсин. Предложения со сцеплением, каузативы и структурное построение с ядрами-иероглифами «使», «叫» и «让» // Цайчжи. 2008. № 13. С. 82-83. (康连星.兼语式、致使结构和使、叫、让构块式//才智.2008年第13期.第82-83页.).
10. Касевич В. Б., Храковский В. С. Конструкции с предикатными актантами. Проблемы семантики // Категории глагола и структура предложения: Конструкции с предикат. Актантами. Ленинград: Наука, 1983. С. 5-27.
11. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление / АН СССР. Ин-т языкознания. Ленинград: Наука, 1972. 216 с.
12. Кожокина А. В. Структура категории каузативности в пассивной конструкции (на материале анализа английских глаголов *to cause* и *to make*) // Историческая и социально-образовательная мысль. Краснодар, 2015. Т. 7. № 7. Ч. 2. С. 231-234.

13. Корди Е. Е. Модальные и каузативные глаголы в современном французском языке. Ленинград: Наука, 1988. 164 с.
14. Ли Ин, Чжоу Бици. Анализ грамматических форм предложения со сцеплением и связанных с ними грамматических явлений // Сборник лингвистических исследований. 2016. № 1. С. 62-73 (李莹,周毕吉. 汉语兼语式的句法分析及其相关语法现象 // 语言研究集刊. 2016年第1期.第62-73页及第335页.)
15. Литвинович А. Г. Неспециализированные средства выражения каузативной семантики в славянских и германских языках (на примере ЛСГ защиты) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 163. № 4-5. С. 207-221.
16. Лю Юнген. Реклассификация повелительного наклонения и повелительных глаголов // Филологические исследования. 2000. № 2 (75). С. 8-13 (刘永耕. 使令度和使令类动词的再分类 // 《语文研究》2000年第2期(总第75期). 第8-13页.)
17. Минченков А. Г. Подходы к переводу каузативных конструкций в рамках когнитивно-эвристической модели // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2017. № 3. С. 8-21.
18. Недряков В. П., Сильницкий Г. Г. Типология каузативных конструкций // Типология каузативных конструкций: морфологический каузатив. Ленинград: Наука, 1969. С. 5-19.
19. Ню Шуньсинь. Изучение структурных типов каузативной категории в китайском языке: дисс. ... канд. филол. наук. Шанхай: Шанхайский педагогический университет. 2004. 119 с. (牛顺心. 汉语中致使范畴的结构类型研究. 博士学位论文. 上海师范大学. 2004年. 共119页. 第39-50页.)
20. Рец Н. И., Губанов А. Р. Категория причинности: каузальная и каузативная связи // Вестник Чувашиянского университета. 2012. № 1. С. 244-249.
21. Сильницкий Г. Г. Семантические и валентностные классы английских каузативных глаголов: дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.04. Смоленск, 1974. 442 с.
22. Степанов Ю. С. Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. II) // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. Москва: Наука, 1977. Т. 36. С. 135-152.
23. Сюткина Н. П. Диффузная группа эмотивных каузативов в русском и немецком языках // Евразийский гуманитарный журнал. 2020. № 4. С. 37-41.
24. Тань Цзинчунь. Каузативные глаголы и связанные структуры предложений // Грамматические исследования. Пекин: Коммерческая пресса, 1996. С. 184-196. (谭景春. 致使动词及其相关句型 // 语法研究和探索(八)/中国语文杂志社编. - 北京: 商务印书馆, 1996. 共213页. 第184-196页.)
25. Толковый словарь Даля. 2005-2024. Доступ: <https://gufo.me/dict/dal>. (дата обращения: 28.03.2024). [ТС].
26. Фэн Пин. Дискуссия о различии между переходными и непереходными глаголами в современном китайском языке // Журнал Яньбяньского университета. 1982. № 1. С. 94-96. (冯凭. 试论现代汉语及物动词与不及物动词的区分 // 延边大学学报(社会科学版).1982. (01). 第94-96页.)
27. Хамидова М. Н. Семантические компоненты каузативных глаголов в английском и таджикском языках // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. 2021. № 4 (89). С. 125-131.
28. Храковский В. С. Формально-семантическая классификация пассивных глагольных форм // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. Санкт-Петербург: Наука, 1991. С. 148-154.

29. Цзинь Чжэньэр. Структурная трансформация предложения с иероглифом «把» и каузативное предложение со сцеплением, её теоретическое обоснование: дисс. ... канд. филол. наук. Шанхай: Шанхайский педагогический университет. 2012. 130 с. (金贞儿. 致使义兼语句与“把”字句的构式转换及其理据探究//博士学位论文.文学博士.上海师范大学.2012.共130页.第28-34页; 第30页.)

30. Чжан Хэн. Исследование уровня семантической адгезии каузативных глаголов в современном китайском языке // Журнал китайского языка. 2011. № 1 (33). С. 70-79. (张恒.现代汉语致使动词语义粘合等级研究//汉语学报.2011年 第一期(总第33期).第70-79页.)

31. Чжи Сяосяо. Слияние и объединение ролей в предложении со сцеплением // Площадь английского языка. 2016. № 7. С. 18-19. (职肖肖. 兼语式的角色融合及角色合并 // 英语广场,2016年第7期.第18-19页.)

32. Чжоу Хун. Классификации глаголов и их семантических эквивалентов с точки зрения «каузативности» // Журнал Чанчуньского педагогического университета. 2006. Т. 25. № 5. С. 73-77. (周红.从“致使性”特征看动词的类型及其语义句 // 长春师范学院学报(人文社会科学版)第25卷第5期.2006年9月.第73-77页.)

33. Чи Тайнинь. О природе и принадлежности «каузативности» и других связанных с ней вопросах // Журнал Хучжоуского педагогического университета. 1986. № 2 (22). С. 79-81 (池太宁. 论“使动”的性质与归属等问题 // 湖州师专学报(社会科学版). 1986年第2期, 总第22期. 第79-81页)

34. Шорохова И. А. Аспекты семантики каузативных глаголов // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 8. С. 139-145.

35. Шустова С. В. Прототипические смысловые константы каузативной ситуации // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 6. С. 207-210.

36. Шустова С. В. Потенциал каузативных глаголов в динамико-функциональном аспекте: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. Пермь, 2011. 41 с.

37. Юй Хайян. О характеристиках структуры предложений со сцеплением // Журнал Хубэйского педагогического университета. 2010. № 6. С. 41-44. (余海洋. 论“兼语式”的句式特点//湖北师范学院学报(哲学社会科学版).2010年第6期.第41-44页.)

38. Bilandžija Sofija A. A contribution to the semantic subclassification of causative constructions in contemporary Norwegian: effective causation // Скандинавская филология. 2018. № 2. С. 308-322.

39. Kulikov L. I. Causatives // Language Typology and Language Universals / Sprachtypologie und sprachliche Universalien / La typologie des langues et les universaux linguistiques. Berlin & New York: de Gruyter, 2001. Vol. 2. P. 886-898.

REFERENCE

1. Baklagova, Yu. V. (2017). Analiticheskiy kauzativ s glagolom help v angliyskom yazyke: kategorialnaya paradigma konstruktzii helpsomebody (to) dosomething [Analytical causative with the verb help in English: the categorical paradigm of the construction helpsomevudy (to) dosometning]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. No 12-3 (78). Pp. 91-93. (In Russ.).

2. Baklagova, Yu. V. (2009). Semantika kontaknykh i distantnykh kauzativov (na materiale russkogo i nemetskogo yazykov) [Semantics of contact and distant causatives (based on the Russian and German languages)]. In *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie*. No 1. Pp. 99-102. (In Russ.).

3. Volkova, A. V. (2013). Glagolnaya kauzatsiya kak kognitivnyy sposob vyrazheniya prichinno-sledstvennykh svyazey v chuvashskikh i angliyskikh poslovitsakh [Verbal causation as a cognitive way of expressing cause-and-effect relationships in Chuvash and English proverbs]. In *Vestnik Chuvashskogo universiteta*. No 2. Pp. 162-165. (In Russ.).

4. Gukhman, M. M. (1964). *Razvitie zalogovykh protivopostavleniy v germanskikh yazykakh: Opyt istoriko-tipolog. issledovaniya rodstvennykh yazykov* [Development of voice oppositions in Germanic languages: Experience of a historical-typologist. research of related languages]. Moskva: Nauka. (In Russ.).

5. Dadueva, E. A. (2011). *Obschaya kharakteristika kauzativnykh glagolov* [General characteristics of causative verbs]. In *Vestnik SiBGUTI*. No 2 (14). Pp. 76-81. (In Russ.).

6. Dadueva, E. A. (2007). *O vzaimodeystvii kategorii kauzativnosti i perekhodnosti v russkom yazyke* [On the interaction of the categories of causation and transitivity in the Russian language]. In *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 7. Pp. 91-95. (In Russ.).

7. Din Sinfen. (2019). *Issledovanie kauzativnoy semanticheskoy kategorii sovremennogo kitayskogo yazyka* [Study of the causative semantic category of modern Chinese language]: diss. ... kand. filol. nauk. Tszilin: Tszilinskiy universitet. (丁新峰.现代汉语致使语义范畴研究 // 博士学位论文.文学博士.吉林大学.2019年12月.共142页.第76-77页;第77-82页.). (In Chin.).

8. Dolinina, I. B. (1983). *Osobennosti znacheniya i sposoby yazykovogo vyrazheniya predikatov v dvupredikatnykh kompleksakh (na materiale angliyskogo yazyka)* [Features of the meaning and methods of linguistic expression of predicates in two-predicate complexes (based on the material of the English language)]. In *Kategorii glagola i struktura predlozheniya: Konstruktsii s predikat. aktantami*. Leningrad: Nauka. Pp. 42-51. (In Russ.).

9. Kan Lyansin (2008). *Predlozheniya so stsepleniem, kauzativy i strukturnoe postroenie s yadrami-ieroglifami «使», «叫» i «让»* [Sentences with chaining, causatives and structural construction with hieroglyphic cores «使», «叫» and «让»]. In *Tsaychzhi*. No 13. Pp. 82-83. (康连星.兼语式、致使结构和使、叫、让构块式//才智.2008年第13期.第82-83页.). (In Chin.).

10. Kasevich, V. B., Khrakovskiy, V. S. (1983). *Konstruktsii s predikatnymi aktantami. Problemy semantiki* [Construction with predicate actants. Problems of semantics]. In *Kategorii glagola i struktura predlozheniya: Konstruktsii s predikat. aktantami*. Leningrad: Nauka. Pp. 5-27. (In Russ.).

11. Katsnelson, S. D. (1972). *Tipologiya yazyka i rechevoe myshlenie* [Typology of language and speech thinking]. AN SSSR. In-t yazykoznaniya. Leningrad: Nauka. (In Russ.).

12. Kozhokina, A. V. (2015). *Struktura kategorii kauzativnosti v passivnoy konstruktsii (na materiale analiza angliyskikh glagolov to cause i to make)* [The structure of the category of causation in a passive construction (based on the analysis of the English verbs *to cause* and *to make*)]. In *Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatel'naya mysl*. Krasnodar. Vol. 7. No 7. Ch. 2. Pp. 231-234. (In Russ.).

13. Kordi, E. E. (1988). *Modalnye i kauzativnye glagoly v sovremennom frantsuzskom yazyke* [Modal and causative verbs in modern French]. Leningrad: Nauka. (In Russ.).

14. Li In, Chzhou Bitszi. (2016). *Analiz grammaticheskikh form predlozheniya so stsepleniem i svyazannykh s nimi grammaticheskie yavleniy* [Analysis of grammatical forms of sentences with concatenation and related grammatical phenomena]. In *Sbornik lingvisticheskikh issledovaniy*. No 1. Pp. 62-73 (李莹,周毕吉.汉语兼语式的句法分析及其相关语法现象 // 语言研究集刊.2016年第1期.第62-73页及第335页.). (In Chin.).

15. Litvinovich, A. G. (2021). *Nespetsializirovannye sredstva vyrazheniya kauzativnoy semantiki v slavyanskikh i germanskikh yazykakh (na primere LSG zaschity)* [Non-specialized means of expressing causative semantics in Slavic and Germanic languages (using the example of LSG protection)]. In *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki*. Vol. 163. No 4-5. Pp. 207-221. (In Russ.).

16. Lyu Yungen. (2000). *Reklassifikatsiya povelitel'nogo nakloneniya i povelitelnykh glagolov* [Reclassification of the imperative mood and imperative verbs]. In *Filologicheskie issledovaniya*. No 2 (75). Pp. 8-13 (刘永耕.使令度和使令类动词的再分类 // 《语文研究》2000年第2期(总第75期).第8-13页.). (In Chin.).

17. Minchenkov, A. G. (2017). Podkhody k perevodu kauzativnykh konstruktsiy v ramkakh kognitivno-evristicheskoy modeli [Approaches to the translation of causative constructions within the framework of the cognitive-heuristic model]. In *Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Problemy yazykoznanija i pedagogiki*. No 3. Pp. 8-21. (In Russ.).

18. Nedyalkov, V. P., Silnitskiy, G. G. (1969). Tipologiya kauzativnykh konstruktsiy [Typology of causative constructions]. In *Tipologiya kauzativnykh konstruktsiy: morfologicheskij kauzativ*. Leningrad: Nauka. Pp. 5-19. (In Russ.).

19. Nyu Shunxin. (2004). *Izuchenie strukturnykh tipov kauzativnoy kategorii v kitayskom yazyke* [Study of structural types of causative categories in Chinese]: diss. ... kand. filol. nauk. Shankhay: Shankhayskiy pedagogicheskiy universitet. (牛顺心. 汉语中致使范畴的结构类型研究. 博士学位论文. 上海师范大学. 2004年. 共119页. 第39-50页.). (In Chin.).

20. Rets, N. I., Gubanov, A. R. (2012). Kategoriya prichinnosti: kauzalnaya i kauzativnaya svyazi [Category of causality: causal and causative connections]. In *Vestnik Chuvashskogo universiteta*. No 1. Pp. 244-249. (In Russ.).

21. Silnitskiy, G. G. (1974). *Semanticheskie i valentnostnye klassy angliyskikh kauzativnykh glagolov* [Semantic and valence classes of English causative verbs]: diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.04. Smolensk. (In Russ.).

22. Stepanov, Yu. S. (1977). Vid, zalog, perekhodnost (Balto-slavyanskaya problema. II) [Type, voice, transitivity (Balto-Slavic problem. II)]. In *Izvestiya Akademii nauk SSSR. Seriya literatury i yazyka*. Moskva: Nauka. Vol. 36. Pp. 135-152. (In Russ.).

23. Syutkina, N. P. (2020). Diffuznaya gruppa emotivnykh kauzativov v russkom i nemetskom yazykakh [Diffuse group of emotive causatives in Russian and German languages]. In *Evraziyskiy gumanitarnyy zhurnal*. No 4. Pp. 37-41. (In Russ.).

24. Tan Tszin Chun. (1996). Kauzativnye glagoly i svyazannyye struktury predlozheniy [Causative verbs and related sentence structures]. In *Grammaticheskie issledovaniya*. Pekin: Kommercheskaya pressa. Pp. 184-196. (谭景春. 致使动词及其相关句型 // 语法研究和探索 (八) / 中国语文杂志社编. - 北京: 商务印书馆, 1996. 共213页. 第184-196页.). (In Chin.).

25. *Tolkovyy slovar Dal'ya* [Dahl's Explanatory Dictionary]. 2005-2024. Available at: <https://gufo.me/dict/dal>. (accessed: 28.03.2024). (In Russ.).

26. Fen Pin. (1982). Diskussiya o razlichii mezhdu perekhodnymi i neperekhodnymi glagolami v sovremennom kitayskom yazyke [Discussion on the difference between transitive and intransitive verbs in modern Chinese]. In *Zhurnal Yanbyanskogo universiteta*. No 1. Pp. 94-96. (冯凭. 试论现代汉语及物动词与不及物动词的区分 // 延边大学学报 (社会科学版). 1982. (01). 第94-96页.). (In Chin.).

27. Khamidova, M. N. (2021). Semanticheskie komponenty kauzativnykh glagolov v angliyskom i tadzhikskom yazykakh [Semantic components of causative verbs in English and Tajik languages]. In *Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvennogo universiteta prava, biznesa i politiki. Seriya gumanitarnykh nauk*. No 4 (89). Pp. 125-131. (In Russ.).

28. Khrakovskiy, V. S. (1991). Formalno-semanticheskaya klassifikatsiya passivnykh glagolnykh form [Formal-semantic classification of passive verbal forms]. In *Teoriya funktsionalnoy grammatiki. Personalnost. Zalogovost*. Sankt-Peterburg: Nauka. Pp. 148-154. (In Russ.).

29. Tszin Chzhener. (2012). *Strukturnaya transformatsiya predlozheniya s ieroglifom «把» i kauzativnoe predlozhenie so stsepleniem, ee teoreticheskoe obosnovanie* [Structural transformation of a sentence with a hieroglyph “把” and causative sentence with chaining, its theoretical justification]: diss. ... kand. filol. nauk. Shankhay: Shankhayskiy pedagogicheskiy universitet. (金贞儿. 致使义兼语句与“把”字句的构式转换及其理据探究 // 博士学位论文. 文学博士. 上海师范大学. 2012. 共130页. 第28-34页; 第30页.). (In Chin.).

30. Chzhan Khen. (2011). Issledovanie urovnya semanticheskoy adgezii kauzativnykh glagolov v sovremennom kitayskom yazyke [Study of the level of semantic adhesion

of causative verbs in modern Chinese]. In *Zhurnal kitayskogo yazyka*. No 1 (33). Pp. 70-79. (张恒.现代汉语致使动词语义粘合等级研究//汉语学报. 2011年第一期(总第33期).第70-79页.). (In Chin.).

31. Chzhi Syaosyao. (2016). Sliyanie i obedinenie roley v predlozhenii so stsepleniem [Merging and combining roles in a sentence with chaining]. In *Ploschad angliyskogo yazyka*. No 7. Pp. 18-19. (职肖肖. 兼语式的角色融合及角色合并//英语广场, 2016年第7期.第18-19页.). (In Chin.).

32. Chzhou Khun. (2006). Klassifikatsii glagolov i ikh semanticheskikh ekvivalentov s tochki zreniya «kauzativnosti» [Classifications of verbs and their semantic equivalents from the point of view of “causativity”]. In *Zhurnal Chanchunskogo pedagogicheskogo universiteta*. Vol. 25. No 5. Pp. 73-77. (周红.从“致使性”特征看动词的类型及其语义句 // 长春师范学院学报(人文社会科学版)第25卷第5期. 2006年9月. 第73-77页.). (In Chin.).

33. Chi Taynin. (1986). O prirode i prinadlezhnosti «kauzativnosti» i drugikh svyazannykh s ney voprosakh [On the nature and ownership of “causativity” and other related issues]. In *Zhurnal Khuchzhouskogo pedagogicheskogo universiteta*. No 2 (22). Pp. 79-81 (池太守. 论“使动”的性质与归属等问题 // 湖州师专学报(社会科学版). 1986年第2期, 总第22期. 第79-81页.). (In Chin.).

34. Shorokhova, I. A. (2007). Aspekty semantiki kauzativnykh glagolov [Aspects of the semantics of causative verbs]. In *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 8. Pp. 139-145. (In Russ.).

35. Shustova, S. V. (2013). Prototipicheskie smyslovye konstanty kauzativnoy situatsii [Prototypical semantic constants of a causative situation]. In *Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatel'naya mysl*. No 6. Pp. 207-210. (In Russ.).

36. Shustova, S. V. (2011). *Potentsial kauzativnykh glagolov v dinamiko-funktsionalnom aspekte* [The potential of causative verbs in the dynamic-functional aspect]: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.19. Perm. (In Russ.).

37. Yuy Khayyan. (2010). O kharakteristikakh struktury predlozheniy so stsepleniem [On the characteristics of sentence structure with concatenation]. In *Zhurnal Khubeyskogo pedagogicheskogo universiteta*. No 6. Pp. 41-44. (余海洋. 论“兼语式”的句式特点//湖北师范学院学报(哲学社会科学版). 2010年第6期. 第41-44页.). (In Chin.).

38. Bilandžija, Sofija A. (2018). A contribution to the semantic subclassification of causative constructions in contemporary Norwegian: effective causation. In *Skandinavskaya filologiya*. No 2. Pp. 308-322.

39. Kulikov, L. I. (2001). Causatives. In *Language Typology and Language Universals / Sprachtypologie und sprachliche Universalien / La typologie des langues et les universaux linguistiques*. Berlin & New York: de Gruyter. Vol. 2. Pp. 886-898.

Чжан Мо – аспирант кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации (e-mail: chzhan.mo1@dyfu.ru), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 690922, Приморский край, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

Zhang Mo – Postgraduate Student of Linguistics and Intercultural Communication Department (e-mail: chzhan.mo1@dyfu.ru) Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Far Eastern Federal University» 10, Ajax village, Russian Island, Vladivostok, Primorsky Krai, 690922

Поступила в редакцию 15 апреля 2024 г.